

FITOSENOZNING TUZILISHI, SHAKILLANISHI VA O'ZIGA XOS

XUSUSIYATLARI

Jumanazarova Shodiyaxon Jahongir qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Shodiyabonujumanazarova9@gmail.com

Saydazimova Xonzoda Alisher qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Alishercaydazimov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960835>

Annotatsiya: Ushbu tezisda fitosenoz haqida umumiy tushuncha, ularning o'ziga xos xususiyatlari, tuzilishi, fitosenozning shakllanishi, fitosenozdagi o'simliklararo munosabatlar, fitosenozdagi bevosita aloqalar, trasabiotik va transbiotik o'zaro ta'sirlar, assotsiatsiyalar va formatsiyalarga nom berish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: fitosenoz, ekotop, ekotopik tanlanish, parazitizm, koaksiyalar, transbiotik ta'sir, transabiotik ta'sir, violentlar, patiyentlar, eksplerentlar, yarus, pog'onlilik, edifikatorlar, subedifikatorlar, soedifikatorlar, orografiya, tuproq qoplami, indekatorlar, biologik unumdorlik, biologik mahsulot, suksessiyalar, assotsiatsiya va formatsiyalar.

Kirish: Yer yuzida o'simliklarning paydo bo'lishi va ko'payishi ular tuplarining yaqinlashuviga, o'zaro ta'sirining kelib chiqishiga, yorug'lik, maydon va ozuqa moddalar uchun kurashning paydo bo'lishiga olib kelgan. Yer maydoning ma'lum qismidagi nisbatan bir xil abiotik, ekologik omillar majmuasi ekotop deyiladi. O'simlik va hayvonlardan holi bo'lgan ekotop o'zi mavjud bo'lgan joyning iqlimiga, substrating fizik va kimyoviy xususiyatlariga aloqador bo'lgan muhitga bog'liq. O'simlik o'smagan ekotop birlamchi yoki ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi ekotop deganda yer shari tarixida umuman o'simlik o'smagan maydonlar tushuniladi. Ikkilamchi ekotop mavjud o'simliklar qoplaminin biror sababga ko'ra nobud bo'lish natijasida paydo bo'lgan. Ekotop asta-sekinlik bilan muhit sharoiti yetarli bo'lganda o'simlik bilan band bo'ladi. O'simliklarning doimo ko'payishi va yer yuzining yangidan yangi qismlarini band etishini akademik V.I. Vernadskiy «Hayotning yer yuzida yoyilishi» deb ta'riflagan edi. Ekotopga atrof-muhitdan juda ko'p o'simliklarning urug'lari, mevalari vegetative yo'l bilan ko'payadigan organlarning qismlari kelib tushadi. Ammo ularning muhitga moslashgan ayrimlarigina maydonda o'rnashib qoladi, qolganlari esa nobud bo'ladi. Bu xil tanlanish ekotopik tanlanish deyiladi. Ekotop o'simlik turlarini tanlaydi. Ba'zan o'simlik turlari mahalliy floradagina migratsiya qilmasdan, balki uzoq geografik mintaqalardan, o'zga materiklardan ham turli yo'llar bilan kelib tushishi mumkin. Beda urug'i bilan aralashgan yantoq urug'ining Shimoliy Amerikaga tarqalganligi ma'lum. O'simliklar orasida o'zaro ta'sir etish jarayoni boshlanmasdan turib o'simlik ekotopga ta'sir etadi va uni qisman o'zgartiradi. Ammo fitosenoz shakllanishini asosiy belgisi o'simlik turi va tuplari orasida o'zaro ta'sir jarayoning boshlanishidir.

Amerikalik geobotanik Klements fitosenozlar shakllanishida asosan 4 ta bosqichning bo'lishini takidlaydi:

- 1 Bo'sh substratga o'simliklar urug'lari, mevalari, ildiz bo'laklarining migratsiyasi;
- 2 O'simliklar boshlang'ichlarining shu joyda o'rnashib qolishi (urug'ning unushi, maysaning ildiz otishi);
- 3 Migrantlarning ko'payishi va tuplar kichik guruhlarining hosil bo'lishi;

4 Bir migrant guruhi tuplarining ikkinchi migrant tuplari bilan maydonda aralashuvi ya'nu diffuziyalanishi

Fitosenozning shakllanishi juda uzoq davom etadigan murakkab jarayondir. Uning sodir bo'lishi esa quyidagi omillar bilan bevosita bog'liq va ularning ta'sirida o'tadi:

1 O'simlilarning ko'yishi va maydonda joylashuv xususiyatlari;

2 Joyning geologik tarixi

3 Joydagi mahalliy va o'zga hududlar floralaridan kelib o'rnashgan o'simlik turlarining tarkibi;

4 Ma'lum maydon florasi tuplarining biologik xususiyatlari va ekologik ehtiyojlari;

5 O'simliklar bilan qoplanayotgan maydonning ekologik jihattan o'ziga xosligi;

6 Ekotopik tanlanishning keskinligi;

7 O'simliklarning ekotopga ta'sir etish usullari va darajasi;

8 Hosil bo'ladigan ikkilamchi biogen muhit-fitomuhitning ekologik jihattan o'ziga xosligi;

9 Biotsenotik tanlanishning keskinligi;

10 Hosil bo'lgan fitomuhitga tushib yashab qoladigan va ko'paya oladigan yangi migrantlarning bo'lishi;

11 Dastlabki migrantlarning fitomuhitga moslasha olmasdan nobud bo'lishi va hayotchaanroq turlar uchun joy bo'shatib berish tezligi;

12 Fitosenoz shakllanishida o'simliklarga hamroh bo'lgan zoo va fitomikro organizmlar hamda boshqa yirikroq organizmlarning bo'lishi. Ikki turdan birining ikkinchi- xo'jayin tur hisobiga oziqlanib yashashiga parazitizm (tekinxo'rlik) deyiladi. Xo'jayin tur bu holda kuchsizlanishi hatto nobud bo'lishi ham mumkin. Shumg'iya (orobanche aegyptiaca), zarpechaklar (cuscuta) haqiqiy tekinxo'r o'simliklardir. Tekinxo'r turning tashqi muhitga aloqasini xo'jayin tur boshqaradi.

Akademik V.N.Sukachev klassifikatsiyasiga ko'ra fitosenozni tashkil etgan turlar orasida o'zaro ta'sirlarni 3 guruhga birlashtirish mumkin:

1 bevosita (kontakt) o'zaro ta'sirlar (koaksiyalar);

2 transbiotik koaksiyalar;

3 transabiotik koaksiyalar.

Kontakt koaksiyalar- fitosenozda ikki yoki undan ortiq turlar tuplarining bir-biriga qo'shilib o'sishi yoki qo'shilib o'smasada birining boshqasiga mehanik tarzda ta'sir qilishini hisobga oladi.

Transbiotik koaksiyalar- ta'sir etish xususiyatiga ko'ra biroz boshqacharoq, ya'ni guruhda bevosita emas, balki uchinchi tur tuplari ishtirokida raqobatlashadi. Shumg'iya urug'i poliz ekinlari va ituzumdoshlar ildizi ta'sirida unib chiqadi. Keyinchalik u shu xo'jayin ildiiga yopishib, uning hisobiga oziqlanadi, ba'zi hollarda shumg'iyada tekinxo'rlik qiladigan shudring zamburug'lari va shumg'iya pashshasi uni kuchsizlantiradi, urug'lar sonini kamaytiradi.

Tabiiy fitosenozlarni o'rganishda ularning komponentlari- turlarning 3 xil hayot strategiyalari kuzatiladi;

1 violentlar-kuchlilar juda tez rivojlanib, ma'lum maydonni tezda egallaydi, raqobatdagi o'simlik turlarini bostirib ketadi. Masalan, iloq, qo'ng'irbosh, shuvoq va boshqalar.

2 patiyentlar- chidamlilar hayot uchun kurashda bu guruh o'simliklar o'zlarining tez o'sishi va rivojlanishi bilan emas, balki shu sharoitda o'sishga o'ta chidamliligi bilan bardosh beradi. Masalan, saksavul, qum akatsiyasi, selin va hokazo.

3 eksplarentlar- bajaruvchilar raqobatda nihoyatga chidamsiz, ammo kuchli o'simlik tuplari orasidago bo'sh joylarni juda tez egallaydigan turlar. Masalan, lolaqizg'aldoq, chitir, yaltirbosh kabilar.

Fitosenoz belgilari. Fitosenozning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:1 florasing tarkibi-shu fitosenoz uchun hos bo'lgan turlar yig'indisi; 2 fitosenoz tarkibiga kiradigan turlarning uchrash darajasi mo'lligi; 3 bir nechta turning ko'p bo'lishi ya'ni son jihatidan boshqa turlarga nisbatan ancha ko'pligi- ustunligi(edifikator va subedifikator turlarning mavjudligi); 4 pog'onalik- o'simlik yer ustki qismlarining pog'onalanishi; 5 o'simlik qoplaminig to'laligi-zichligi;6 orografiyasi;7 tuprog'I;8 o'simlik qoplami qiyofasining-manzaraning mavsumga qarab o'zgarishi; 9 biologik unumdorlik;10 fitosenoz areali;11hayotiyliigi; 12 fitosenozning vaqtga qarab o'zgarishi;

Edifikatorlar, soedifikatorlar va subedifikatorlar .Edifikatorlar fitosenoz asosini tashkil etuvchi o'simliklardir,ular yashash jarayonida fitosenozdagi boshqa o'simliklarning yashashi uchun sharoit yaratadi.Ular fitosenozdagi sharoitni va fitosenozni butunlay o'zgartirib yuboradigan o'simliklardir.Edifikatorlar fitosenozdagi eng asosiy va eng ko'p uchraydigan o'simliklardir.Fitosenozda edifikator o'simliklardan keying o'rinda turuvchi o'simliklar soedifikatorlar deyiladi.Fitosenozni tashkil qilishda sezilarli rol o'ynaydigan ammo edifikatorlarga nisbatan kam uchraydigan turlarga Subedifikatorlar deyiladi.

Orografiya.Har bir mintaqaning o'ziga xos ekologik omillari bo'lgani kabi o'zi uchun xos bo'lgan fitosenozlari bo'ladi .Ma'lum bir mintaq ichida fitosenozlarning taqsimlanishi esa yonbag'irning yoshga nisbatan joylashishiga,yonbag'irlarning tik va qiyaligiga bog'liq. Yonbag'irlarning qoyalik darajasi shu yonbag'irlardagi o'simliklarning umumiy proyeksiyasida o'z aksini topadi.Ba'zan yonbag'irlarning qiyalik darajasi qanchalik katta bo'lsa o'simlik qoplami shuncha siyrak bo'ladi.

Tuproq qoplami.O'simliklar qoplami uning floristik tarkibi, undagi edifikatorlar va subedifikatorlar,birinchi navbatda tuproqning mexanik tarkibiga bog'liq.Fitosenoz floristik tarkibining va unga kiruvchi turlar mo'llik darajasining belgilanishi tuproqning faqat mexanik tarkibiga emas, balki uning fizik xususiyatlari,kimyoviy tarkibi va shu bilan bir qatorda yerosti suvlarining joylanish chuqurligiga ham bog'liq.

Fitosenoz va uning qandaydir bir qismidan yig'ish mumkin bo'lgan barcha o'simlik massasiga biologic mahsulot, fitosenozning biologic mahsulot berish qobiliyati esa biologic unumdorlik deyiladi.Biologik mahsulot miqdori u yoki bu fitosenoz uchun deyarli doimiydir.O'simliklarning faqat yerustki qismi olinsa,ularning massasi yildan yilga o'zgarib turadi.Yerostki qismning massasi nisbatan kamroq bo'ladi.O'simlik qoplaminig o'zgarishiga olib keluvchi sabablar ikki xil: ichki va tashqi bo'ladi.Fitosenozni o'zgartiruvchi tashqi sabablarga yer sharidagi fiziko-geografik sharoitning o'zgarishi kiradi.Suksessiya o'simliklar dunyosidagi katta o'zgarishlar emas, balki kichik o'zgarishlar ya'ni yerning ma'lum bir qismidagi o'simlik qoplaminig o'zgarishi.suksessiya ikki xil bo'ladi:

1 endogen suksessiya-fitosenozdagi o'simliklarning hayotiy jarayoni natijasida vujudga keladigan ya'ni ichki sabablar ta'sirida vujudga keladigan suksessiya.

2 ekzogen suksessiya- fitosenozga nisbatan tashqaridan bo'ladigan ta'sir natijasida vujudga keladigan suksessiyadir. Lekin tashqi va ichki ta'sir orasidagi aniq chegara qo'yib bo'lmaganidek ekzogen va endogeb suksessiyalr orasiga ham aniq chegara qo'yish juda qiyin. O'simliklar sistematikasida asosiy sistematik birlik tur bo'lib, o'xshash turlar turkumga,

turkumlar esa oilalarga birlashtiriladi. Geobotanikada eng kichik birlik esa bu assotsiatsiyadir (associate- birlashish). Edifikator turlar tarkibi pog'onalashishi, qiyofalari va o'sish sharoitlari o'xshash bo'lgan o'simlik guruhlari assotsiatsiya deyiladi. Edifikatorlari bir turga mansub, tarkibidagi o'simliklar va boshqa xususiyatlari bir-biriga o'xshash, o'sish sharoiti ozroq farq qiluvchi o'simliklar assotsiatsiyalariga formatsiya (lotincha formatia-xosil bo'lish, shakillanish) deyiladi

Xulosa shunday qilib fitosenozning va unga xos biotopning shakillanishi bir vaqtda sodir boladi. Fitosenoz geobotanikaning eng kichik va muhim taksanomik birligi hisoblanadi. Har bir fitosenoz biotopga ega, u biotopga yaxshi moslashsa tez ko'payadi va tarqaladi, ya'ni hukumron bo'ladi. Aksincha moslasha olmaganlari fitosenozdan " chiqib ketadi" ya'ni nobud bo'ladi. Ekotopda ancha yaxshi o'sadigan ba'zi turlar biotopda yaxshi o'sa olmedi va siqib chiqariladi. Masalan, ekotopda birinchi bo'lib o'sgan bir yillik o'tlar keyinchalik ko'p yillik o'simliklar tomonidan siqib chiqariladi. Demak, fitosenotik tanlanishda faqat ayrim turlar fitosenozdan siqib chiqarilmsdan, balki o'zgargan muhitga ko'proq moslasha oladigan boshqa turlarning o'sa boshlashiga ham qulaylik yaratadi. Fitosenoz doimiy bo'lmasdan uning tarkibi va tashqi ko'rinishi yillar va yil fasillari davomida o'zgarib boradi. Natijada bir xil turlar o'rnini boshqalari egallaydi. Bir fitosenoz boshqasi bilan almashinadi ya'ni suksessiya ro'y beradi. Fitosenoz haqidagi ta'limot fitotsenologiya deb ataladi. Xulosa qilib aytganda fitosenozni quyidagi ta'riflash mumkin " tashqi muhit bilan doimiy aloqada bo'ladigan, ma'lum bir hududda uchraydigan o'simliklar guruhi fitosenoz" deb ataladi.

References:

1. " Botanika" O.Pratov, L.Shamsuvakiyeva, E.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov Toshkent 2010
2. "O'zbekiston o'simliklari" X.Holdorov, K.Xojimatov Toshkent 1992
3. "Botanika asoslari" I.Hamdamiyov, P.Shukrullayev Mehnat 1990
4. Internet saytlari
5. www.arxiv.uz
6. www.uz.wikipedia.org
7. www.botany.uz
8. www.ziyo.com